

**БУДУЩЕЕ ЗА ОБУЧЕНИЕМ С АКТИВНЫМ ПРОЦЕССОМ
САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ****Имамов Эркин Зуннунович**

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий

Каримов Хасан Нарзуллаевич

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий

Халилов Сарвар Самадович

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий

Имамов Азиз Эркинович

Академия МВД Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7067027>

Аннотация. Показано, что при разумном сочетании традиционного аудиторного и самостоятельного внеклассного изложения изучаемого материала развивается качественные знания у студента. Этому способствует процесс активного внедрения информационных и компьютерных технологий в различных этапах организации обучения в современном высшем образовании, особенно, при применении принципиально новой формы самостоятельной внеаудиторной деятельности - самообразование студента. Даны основные отличительные черты самообразования, как форма развития профессиональных навыков и компетенций студента, а также функции преподавателя и его ответственная роль в профессиональном становлении выпускника вуза. Определена форма выполнения заданий самообразования в виде подготовки и сдачи каждым студентом контрольной работы студента по самостоятельно усвоенной теме. Отмечена также необходимость учета деятельности преподавателя по руководству за выполнением каждого задания по самообразованию. Особо рассмотрен вопрос о среднем балле оценок студента и его роли в эффективности программы подготовки профессиональных кадров в стране.

Ключевые слова: самообразование, самостоятельная работа, ИКТ, контрольная работа, GPA, средний балл студента.

**THE FUTURE BELONGS TO LEARNING WITH AN ACTIVE PROCESS OF SELF-
EDUCATION OF STUDENTS**

Abstract. It is shown that with a reasonable combination of traditional classroom and independent extracurricular presentation of the studied material, the student develops qualitative knowledge. This is facilitated by the process of active introduction of information and computer technologies at various stages of the organization of education in modern higher education, especially when applying a fundamentally new form of independent extracurricular activity - student self-education. The main distinctive features of self-education as a form of development of professional skills and competencies of a student, as well as the functions of a teacher and his responsible role in the professional development of a university graduate are given. The form of self-education tasks is determined in the form of preparation and delivery by each student of a student's control work on an independently learned topic. It is also noted the need to take into account the activities of the teacher to guide the implementation of each task on self-education. The question of the student's average grade point and its role in the effectiveness of the professional training program in the country is particularly considered.

Keywords: self-education, self-study, ICT, control work, GPA, student average score.

ВВЕДЕНИЕ

Качественные знания развиваются студентом при разумном сочетании традиционного аудиторного и самостоятельного внеклассного изложения изучаемого материала. Активное внедрение различных форм и устройств ИКТ- информационных и компьютерных технологий в учебный процесс современного высшего образования ввело принципиально *новые формы* самостоятельной внеаудиторной деятельности [1 -3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Задание на самообразование и самостоятельная работа — это два **разных** процессов в обучении и преследуют **разные** цели. Самостоятельная работа - это процесс подготовки, как правило, письменного варианта домашнего задания по материалам, подробно изложенного преподавателем в аудитории и по подробно продемонстрированной методике.

Не игнорируя, масштабы и важность самостоятельной работы дома, в настоящее время новые формы и устройства ИКТ повысили важность и роль другой формы самостоятельной деятельности учащихся в освоении многочисленных изучаемых тем.

Она называется самообразованием студента

– это форма обучения с целью получения знаний, навыков и умений в сочетании с развитием общей профессиональной компетентности студента в будущей деятельности выпускника на рабочем месте;

– это совершенно другой вид самостоятельной внеаудиторной деятельности, формирующий у студента способность мыслить, искать, удивляться и восхищаться, изобретать и использовать полученные знания на практике;

- это форма развивает творческое мышление, развивает умение и навыки оперировать с помощью ИКТ в огромном информационном потоке, углубляет и дополняет понимание и осознание темы.

- в этой форме студент получает знания, навыки и умения в сочетании с развитием общей профессиональной компетентности, необходимые ему в будущей деятельности выпускника на рабочем месте.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Высокая и ответственная функция самообразования, большие ожидания от него и его эффективность может быть качественно обеспечена только под научным руководством преподавателя. Эта учебная функция осуществляется через выполнение каждым студентом специальных контрольных работ (по числу отведенных дисциплине кредитов) по самостоятельно усвоенной теме (КРС СУТ). Тема и срок выполнения (deadline) также определяется преподавателем по каждой работе.

Контрольная работа студента по самостоятельно усвоенной теме (КРС СУТ)

При выполнении “КРС СУТ” студент глубоко проникает в суть и смысл темы задания, анализирует и должен подготовить его в соответствии с установленными преподавателем критериями. Они, критерия, направляют ход работы над КРС СУТ, указывают и рекомендуют дополнительную электронную литературу и учебные материалы университетской библиотеки.

Видно, что разработка критериев требований по выполнению каждой КРС СУТ - контрольной работы студента по самостоятельно усвоенной теме, а также их

персональная проверка с оцениванием является для преподавателя чрезвычайно сложной, трудоёмкой и ответственной задачей, сопоставимой с руководством над курсовым проектом (или выпускной работой). Такая деятельность преподавателя должна найти свое отражение в годовой его учебной нагрузке наравне с другими аудиторными занятиями.

В семестре студент выполняет n контрольных работ, число студентов в потоке N .

Общее количество оцениваемых КРС СУТ равно: $n \cdot N$

ОБСУЖДЕНИЕ

Поэтому в связи с введением обучения с активным процессом самообразования студентов необходимо оперативно пересмотреть объем академической нагрузки профессорско-преподавательского состава. В учебную нагрузку должна быть включена деятельность преподавателя по организации самообразования студента. Эта задача проректора по учебной работе университета и его учебной части.

Исходя из опыта [5-6] ведущих мировых вузов, обучение с активным процессом самообразования студентов, с точки зрения длительности отдельных этапов учебного процесса предлагается организовать по следующей схеме: 50% времени обучения отводится на аудиторную работу, 33% - на самостоятельную работу и 17% - на самообразование. Эти пропорции в недельном часовом рассмотрении нагрузки выглядят следующим образом: 27 часов аудиторно, 18 часов – самостоятельная работа, 9 часов – самообразование. Итого, как и раньше - 54 часа.

Обучение с активным процессом самообразования студентов требует оперативного решения еще одной проблемы: эффективное самообразование возможно, если в университете преподавательская деятельность хорошо оснащена современным арсеналом ИКТ - информационных и компьютерных технологий, Интернета и автоматизированной системы управления обучением (LMS - Learning management system). Эту проблему в рамках должностных полномочий должен решать проректор по науке и инновациям университета совместно с двумя отделами науки и логистики.

ВЫВОДЫ

Особого рассмотрения требует еще одна важная проблема высшего профессионального образования [1,6] – вопрос о среднем балле оценок студента (**Grade Point Average**, или **GPA** — это средний балл аттестата или диплома, который требуется в большинстве университетов США, Канады и Европы при поступлении на бакалавриат и в магистратуру [6]) и его значения в вопросах перевода студента из вуза в вуз. От него в значительной степени, зависит эффективность программы подготовки профессиональных кадров в стране. Нынешние оценки: «отлично» за уровень знания в 86-100% , «хорошо» - за 70-85% и «удовлетворительно» за 69-60% приводят к потере требовательности к знаниям студента, к обесцениванию талантливой молодежи и вообще к безразличному отношению к процессу обучения.

Необходимо принять, поэтому в масштабе страны количественные параметры оценки знания студента по предметам. Самые высокие требования для «отличного» ответа – это 96-100%, две стадии «хорошего» ответа оцениваются в 91-95% и в 86-90% (4^+ и 4), за несколько стадий «удовлетворительной» оценки ставятся 85-76%, 75-66% и 65- 46% (соответственно 3^+ , 3 и 3^-) и, наконец, меньше 45% - это провал, то есть «неудовлетворительно».

Такие оценки позволят готовить специалистов действительно высшей категории (отличники – это будущие магистры и ученые в своих областях), из числа хорошистов будет формироваться команда ведущих специалистов соответствующих отраслей, а те, у кого GPA на уровне удовлетворительного – пополнят многочисленную армию грамотных исполнителей в отраслях). В реализации такой системы оценивания знаний студента и, соответственно, такого процесса подготовки профессиональных кадров, самая высокая ответственность ложится на профессорско-преподавательский состав университета [7].

REFERENCES

1. E.Z.Imamov A.Karimkhodjaev A.E.Imamov // The place and role of vocational education in the 21st century // Perspectives of higher education development/ The proceeding №7 2019. With the support of the Erasmus+ Programme of the Evropean Union. p.p.32-40
2. Э.З.Имамов А.Э.Имамов //Взгляд на систему образования// Монография, “Fan va texnologiyalar Markazining bosmoxonasi”. Ташкент.2016. С.96.
3. Azimovna M. S., Shokhrukhovich U. F., Sodirovich U. B. Problems in the Implementation of Quality Management Systems in Small Business Enterprises //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 7. – С. 54-57.
4. Э.З.Имамов, А.Каримходжаев, А.Э.Имамов //Методология перехода к кредитной системе образования //Proceedings of materials international project by Erasmus+ Programme of the European Union “National qualification frameworks: guidelines for development and recognition of qualifications –NURSLING” Trento-Patra-Tashkent 2019 №2 С. 90-97
5. Имамов Э.З. А.Э.Имамов Х.Н.Каримов //Янги Ўзбекистонда қайта тикланувчи энергия манбаларини жорий этиш билан боғлиқ муаммолар //«Science and innovation» international scientific journal. 2022. № 3. С.367-372
6. Azimovna M. S., Ilkhomovna U. D. Problems of Marketing in the System of Higher Education //Academic Journal of Digital Economics and Stability. – 2022. – Т. 13. – С. 71-75.
7. Мирзиёев Ш.М. Миллий тарақиқёт йўлимизни қатъят билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. -Тошкент. ”Ўзбекистон” НМИУ, 2017. 592 б.
8. М.А.Рахматуллаев // The Bologna Process in Uzbekistan //Perspectives of higher education development/ The proceeding №7 2019. With the support of the Erasmus+ Programme of the Evropean Union. p.p.54-59
9. Azimovna M. S., Ilkhomovna U. D., Shokhrukhovich U. F. INNOVATIVE STRATEGIES OF TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 1-4.
10. Имамов Э.З., Имамов А.Э., Холмедов Х.М. //Значение парадигмы самообразования в совершенствовании системы современного высшего образования //Высшая школа: научные исследования. Материалы Межвузовского международного конгресса (г. Москва, 12 ноября 2020 г.). – Москва: Издательство Инфинити, 2020. –176 с. В42ISBN 978-5-905695-98-8 С.61-69